

TURIZM SANOATIDA SIFATNI TA'MINLASH STANDARTLARINING AHAMIYATI

Soxiba Sokibayevna Usmanova

Jizzax Politexnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16672457>

ANNOTATSIYA: Mehmonxona va mehmondo'stlik sanoatida sifat nazorati, doimiy xizmat ko'rsatish, ijobiy brend obro'si, mehmonlarning xizmatdan qoniqishi daromadlilikni saqlash uchun zarurdir. Sifatni ta'minlash bo'yicha qat'iy qoidalarga rioya qiladigan mehmonxonalar, mehmonlarning kutilmalarini o'rniga keltirishi yoki kutilganidan ham a'lo takliflar orqali ijobiy sharhlarni olishi mumkin. Bu brend obro'si va mehmonlarning sifatli xizmatdan qoniqishi uchun standartni belgilaydi, natijada turistik tashkilot uchun ko'proq foyda keltiradi.

KALIT SO'ZLAR: sifatli xizmat ko'rsatish, mehmonxona brendi, xodimlarni tayyorlash, atrof-muhit barqarorligi, sifat standartlari, standartlarni rag'batlantirish.

Xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlash va mehmonxonalarda standartlarni joriy qilishning ko'plab afzalliklari bor. Madomiki mijozlar mehmonxona xizmatlarining yuqori standartlariga ishonsa, ular yuqori qiymatli narxlarni to'lashga tayyor bo'ladilar. Sifatni ta'minlash - bu kompaniya o'z mahsuloti yoki xizmatlarini belgilangan standartlarga muvofiqligini ta'minlash uchun amal qiladigan protseduralar va tadbirlarni anglatadi. Mehmonxona sanoatida bu, mehmonlarning turli ehtiyojlari va afzalliklariga javob beradigan yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etish majburiyatini o'z ichiga oladi. Sifatni ta'minlashga e'tibor qaratish orqali mehmonxonalar o'zlarining xizmat ko'rsatish darajasini oshirishlari, mehmonlar taassurotlarini yaxshilashlari va pirovardida ularning biznes muvaffaqiyatlariga doimiy ta'sir ko'rsatishlari mumkin. Mehmonxona sanoatida sifatni ta'minlashning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Mehmonxonalar nafaqat dam olish joylari, balki, ular dam olish, qulaylik va unutilmas tajribalarni izlayotgan sayohatchilar uchun manzillardir. Sifat kafolati ajoyib tajribalarni taqdim etishi, atrofida aylanadigan mehmonga yo'naltirilgan yondashuvdan boshlanadi. Brendning nazorat ro'yxatidan tashqariga chiqishi tufayli, mehmonxona xodimlari fikr-mulohazalar va imtiyozlarni tahlil qilish orqali mehmonlarning kutganlaridan yuqori takliflarni berishlari mumkin. Har bir mehmon noyob ekanligini tushunib, shaxsiylashtirilgan va ehtiyotkorlik bilan sifatli xizmat ko'rsatish yondashuvi orqali standartlar darajasini oshirishi va doimiy ravishda mijozlarda ijobiy taassurot qoldirishi mumkin. Sifat kafolati mijozlarning sodiqligini o'rnatishning muhim omilidir. Doimiy sifatli xizmat ko'rsatish mehmonxona biznesi va brendi uchun samaradorlikning muvozanatlashuvini ta'minlashi mumkin. Mehmonlar uchun ijobiy imtiyozli tavsiyalar va takroriy tashriflarga erishish, mehmonxona biznesining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta'minlashda kuchli vosita bo'lishi mumkin. Mehmonxonalar brendi va obro'sini saqlab qolish hozirgi davrda, raqamli industriya asrida ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn sharhlar va telekommunikatsiyaning qo'nimsiz axborotlari tufayli bir muncha murakkablashdi, bu borada axborotlar osonlik bilan almashinadi va tekshiriladi. Sifatni ta'minlash bir qator muhim komponentlar va standartlarni o'z ichiga oladi va ularni, funktsional va texnik jihatlarga ajratish mumkin. Funktsional sifat xodimlarning xatti-harakati, munosabati va shaxslararo ko'nikmalariga e'tibor qaratib, xizmat ko'rsatish qanday amalga oshirilishini anglatadi. U xushmuomalalik, sezgirlik va hamdardlik kabi elementlarni qamrab oladi - tolerantlik sifatlarini o'zida biriktira olgan sabrli xodimlar

mehmonlarda ijobiy taassurot qoldira oladilar. Boshqa tomondan mehmondo'stlik sanoatining ahamiyatli taraflaridan yana biri, texnik sifat, xizmat ko'rsatishning aniq jihatlari, shu jumladan eng kichikdan, eng yirikkaça mavjud jihozlar, uskunalar va operatsion tizimlarni monitoring qila olish jarayonlari bilan bog'liq. Bu esa, xonalar tozaligi, oziq-ovqat sifati, taomlarning zararlanmaganligi va ro'yxatdan o'tish tartiblarining samaradorligi kabi sohalarni qamrab oladi. Keling, mehmondo'stlik sanoatida raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolish uchun qo'llaniladigan muhim funksional va texnik standartlarni ko'rib chiqamiz. Jumladan:

Mehmonlarga xizmat ko'rsatish; salomlashish shakllari, muammolarni hal qilish tartib-qoidalari va shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish. Masalan, siz xodimlardan mehmonlarga ism-sharifi bilan yoki an'anaviy tarzda xonim yoki janob deb murojaat qilishingizni taklif etishingiz mumkin va vaqtni qisqartirish uchun, so'rovlarga 15 daqiqa ichida javob berishlarini so'rashingiz mumkin.

— Tozalik va gigiena talablari; barcha hududlar, jumladan, xol, mehmonlar xonalari va jamoat joylari uchun tozalash tartib-qoidalari, tozalik xizmatini ko'rsatish chastotalari va monitoring o'tkazish jadvali ro'yxatlari. Standartlar har kuni xona xizmatini ko'rsatish tarkibiga hammomlarni chuqur tozalashni va haftalik matrasni aylantirishni, choyshablarni kunlik almashtirishni o'z ichiga olishi mumkin.

— Ob'ektga texnik xizmat ko'rsatish; muntazam tekshirish jadvallari, profilaktika tartib-qoidalari va ta'mirlash uchun qisqa javob vaqtlari muhim ahamiyatga ega.

— Oziq-ovqat xavfsizligi va sifati; oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, tayyorlash va taqdim etishni tekshirish uchun sog'liqni saqlash qoidalariga muvofiqlashtirish.

— Xavfsizlik va favqulotda choralari; favqulotda choralar va tartib-qoidalar, xavfsizlik talablari va xodimlarni xavqulotda xolatlar va xavfsizlik choralari o'qitish, masalan, 24/7 xavfsizlik xodimlarining mavjudligi va ularni oylik yong'inga qarshi mashqlariga yo'naltirish.

— Texnologik; maksimal internet tezligi, Wi-Fi tarmoqlariga ulanish va xona ichidagi ko'ngilochar tizimlar uchun cheklangan muammolarni ishonchli hal qilish va foydalanuvchilarni qulay texnologik imkoniyatlar bilan ta'minlash.

— Atrof-muhit barqarorligi; energiya samaradorligi maqsadlariga erishish, maishiy chiqindilarni boshqarish, yashil hudud tartib-qoidalariga rioya etish va barqaror resurslar manbai siyosatini amalga oshirish.

— Xodimlarni qayta tayyorlash, o'qitish va xizmat standartlari; barcha mutaxassis va xodimlar uchun zarur bo'lgan o'quv dasturlarini, sertifikatlash talablarini, faoliyat ko'rsatkichlarini va choraklik ish faoliyatini baholashni aniqlash jarayonini tizimlashtirish.

XULOSA

Sifat kafolati va yuqori standartlar mehmondo'stlik sanoatida muvaffaqiyat kalitidir. Sifatni ta'minlash bo'yicha mutaxassis menejer bo'lish yo'li oson emas. Ish beruvchilarga yuqori standartlarga rioya qilishda yordam berish uchun intiluvchan mutaxassislar sanoatning turli jabhalarida mohir bo'lishlari kerak. Atrof-muhit muammolari, chiqindilarni boshqarish va axloqiy mulohazalar global ongimizda birinchi o'rinda turadigan, dunyoda barqaror turizm, sayohat sanoatida o'zgarishlar uchun hal qiluvchi kuch sifatida paydo bo'ldi. Bu borada ekzotik, tog', cho'l, dengiz va ko'llar bo'ylab sayohat yo'nalishlari va hayajonli sarguzashtlarni jozibali tashkil etishdan tashqari, sayohatchilar va mehmonxona biznesi vakillari, sayyoramizga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va mahalliy hamjamiyatlarning ekologiyani muxofaza qilish tadbirlariga ijobiy hissa qo'shish yo'llarini tobora ko'proq izlamoqda.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. <https://operandio.com/quality-assurance-in-hospitality>
2. <https://id.Elsevier.com>
3. M.E.Axmatova, Mehmondo'stlik va turizm faniga kirish / [Matn]: o'quv qo'llanma / Buxoro : "BUXORO DETERMINANTI" MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024. - 176 b
4. Meliqo'ziyev, A. (2024). The Role of Paralinguistics in Enhancing Communication Effectiveness. Engineering problems and innovations, 2(Spec. 1).
5. O'zbekistonda turizm sohasining barqarorligi va rivojlanish bosqichlari tahlili US Soqibaevna Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya 3 (04), 179-182.

INNOVATIVE
ACADEMY